

ШАХСЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР ВА ЖАМОАВИЙ МАДАНИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРУВЧИ ФУНКЦИЯ

Kazakov Shavkat Norqobilovich

**Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “Jismoniy madaniyat va sport
faoliyati” kafedراسи katta o‘qituvchisi**

Elektron pochta kazakovshavkat9@gmail.com

Таълим жараёнида инсонлар ўртасидаги ахлоқий асосланган муносабатларни шакллантириш ҳамда жамоавий муҳитда маданиятли ва масъулиятли фаолият юритиш қобилиятини ривожлантиришга хизмат қилади. Шахслараро муносабатлар бу педагог ва талабалар, талабалараро, шунингдек, таълим муассасасидаги барча ижтимоий субъектлар ўртасида ахлоқий меъёрларга суянган муомала ва алоқалар тизимидир. Жамоавий маданият эса шу муносабатлар асосида шаклланувчи умумий ахлоқий муҳит, тартиб-интизом, жавобгарлик ва бағрикенглик руҳидир.

Мазкур функция моделдаги барча таркибий блоклар: муҳит, ҳамкорлик, фаоллик, ахлоқий кадриятлар ва педагогик таъсир шакллари билан чамбарчас боғланган. Ахлоқий етуклик, касбий этика ва педагогик маданият индивидуал даражада шаклланар экан, улар мустақамланиши ва самарали амалга ошиши фақат ижтимоий муҳитда, яъни шахслараро муносабатлар жараёнида содир бўлади. Шу сабабли, ушбу функция шахсинг бошқалар билан ахлоқий муносабатини, жамоада ўз ўрнини топа олишини ва умумий маданиятга ҳисса қўшишини таъминлайди. Шахслараро муносабатлар тарбиявий таъсирнинг узатувчи каналидир. Педагогикада “ахлоқий муносабат – бу ўқитувчининг ахлоқий таълими эмас, балки унинг ахлоқий муносабатида яшайди” деган муҳим қоида бор. Бўлажак ўқитувчида ушбу функция орқали ўзининг шахсий муносабатларида адолатлилик, холислик, меҳр-оқибат, бағрикенглик ва мулоҳазалилик каби фазилатларни намоён этиш қобилияти шаклланади.

Жамоавий маданият эса таълим муассасасида умумий ахлоқий муҳитни, талабалар ўртасида ўзаро ҳурмат, кўмак, қоидаларга риоя қилиш ва жамоа манфаатини шахсий манфаатдан устун қўя олиш каби қўникмаларни шакллантиради. Модел доирасида бу функция жамоавий тадбирлар, гуруҳли иш усуллари, ижтимоий лойиҳалар, фаол мулоқот ва ўзаро бағрикенглик муҳити орқали ҳаётга татбиқ этилади. Умуман, шахслараро муносабатлар ва жамоавий маданиятни шакллантирувчи функция таълимдаги барча ахлоқий ғояларни ҳаётга татбиқ этадиган, талабанинг шахсий ва ижтимоий фаоллигини уйғунлаштирадиган, барқарор тарбиявий таъсирга эга бўлган муҳим восита ҳисобланади.

Ахлоқий етуклик ва педагогик маданиятни шакллантиришга қаратилган ҳар қандай таълимий моделнинг самарадорлиги уни амалга ошириш шароитлари билан бевосита боғлиқдир. Назарий жиҳатдан мукамал, илмий асосланган, методик жиҳатдан пухта ишлаб чиқилган модел ҳам, агар у аниқ ва мақбул педагогик муҳитда, ташкилотли ўқув-тарбиявий жараёнда татбиқ этилмаса, ўз натижасини бермайди. Шу сабабли, моделни амалиётга жорий этиш шароитларини белгилаш, уларнинг мазмунини очиш ва таълим жараёнига мослаштириш бу жараённинг ажралмас ва ҳал қилувчи қисми ҳисобланади.

Бўлажак ўқитувчиларда касбий этика ва педагогик маданиятни шакллантириш модели ҳам айнан мос ва қўллаб-қувватловчи муҳитда, замонавий методик таъминот, билимдон педагог кадрлар, фаол талабалар ҳамда баҳолаш воситаларининг мавжудлиги шароитида амалиётга татбиқ этилганда самарали натижа беради. Бу жорий этиш жараёни нафақат ташкилий чораларни, балки методологик уйғунлик, ресурслардан оқилона фойдаланиш, ахлоқий мақсадларга хизмат қиладиган таълим муҳитини яратишни ҳам назарда тутади. Моделни амалиётга самарали татбиқ этишда биринчи навбатда зарур ташкилий-педагогик муҳитни шакллантириш катта аҳамиятга эга. Бундай муҳит ахлоқий тарбия ва педагогик маданиятни шакллантиришни қўллаб-қувватловчи ташқи ва ички омилларни қамраб

олади. Университетда яратиладиган умумий маънавий муҳит, жамоа аъзоларининг муносабати ва ўқув фанлари орқали бериладиган мазмун ушбу моделнинг ҳаётга татбиқ этилишида ҳал қилувчи омиллардан ҳисобланади.

Университет муҳити – бу таълим муассасасидаги ахлоқий фазо, маънавий қоидаларга асосланган ички муносабатлар тизими, устоз ва талабалар ўртасидаги ишончли ва ҳурматга асосланган алоқалар, маданиятли муомала, қўллаб-қувватловчи муҳит ҳамда ахлоқий ғояларни тарғиб қилувчи тадбирлар, лойиҳалар ва анъаналар мажмуидир. Агар университет раҳбарияти, профессор-ўқитувчилар, тарбиячи педагоглар ва бошқа мутахассислар ушбу модел мақсадларини қўллаб-қувватласа, ахлоқий тарбия жараёни тизимли ва самарали йўлга қўйилади.

Педагогик жамоа эса моделни реализация қилишда ташаббускор, маърифатпарвар ва маънавий етук кадрлар жамоасини англатади. Улар нафақат билим берувчи, балки шахсан ўзи намуна кўрсатувчи, талабалар билан шахсий муносабатда ахлоқий мезонларга амал қилувчи инсонлар бўлиши лозим. Жамоа аъзолари ўртасидаги ҳамкорлик, ўзаро ёрдам, ахлоқий кадриятларга содиқлик муҳити талабалар онгига кучли таъсир кўрсатади ва уларда ахлоқий етукликни шакллантириш учун фаол мулоқот ва тарбиявий таъсир имконини яратади. Фанлар ва таълим мазмуни ҳам моделнинг амалиётдаги асосий воситаларидан бири ҳисобланади. Ахлоқий тарбия изчиллиги ва самарадорлиги таълим мазмунига ахлоқий ғояларни интеграция қилиш билан таъминланади. Хусусан, она тили ва адабиёт, тарих, фалсафа, маданиятшунослик, педагогика каби фанларда ахлоқий ғоялар, инсонийлик тамойиллари, маънавий тафаккур асослари назарий ва амалий асосда берилса, бу ахлоқий ривожланишни таъминлашда кучли асос бўлиб хизмат қилади. Ахлоқий компетенцияларни шакллантириш жараёнида фанлараро боғланишлар, фаол методлар ва кейслар, квестлар, муаммоли вазиятларни таҳлил қилиш каби шакллар самарали натижа беради. Шу тариқа, ташкилий-педагогик муҳит моделнинг барча элементларини ҳаётга татбиқ этиш учун илк ва энг муҳим шароитни яратади. Ушбу муҳит қай даражада ҳолис,

кўлловчи ва маънавий жиҳатдан бой бўлса, моделнинг таълим-тарбия жараёнига таъсир даражаси шунчалик юқори бўлади.

Ахлоқий етуклик ва педагогик маданиятни шакллантириш модели амалиётга татбиқ этилиши учун унинг мазмунини очиб берадиган, технологик қадамларини белгилайдиган ва натижаларини баҳолайдиган аниқ, мақсадли **методик таъминот** ҳамда **ишончли баҳолаш воситалари** зарур ҳисобланади. Моделнинг амалий қиймати, асосан, ушбу ресурсларнинг етарлилиги, тизимлилиги ва таълим жараёнига чуқур интеграция қилинганлиги билан белгиланади.

Методик таъминот – бу ўқув-тарбиявий жараёнда ахлоқий ва маданий мазмунни амалга ошириш учун зарур бўлган концептуал асослар, таълим сценарийлари, фанлараро интеграция шакллари, ўқитиш стратегиялари, дидактик материаллар, фаол усуллар, таълимий кейслар, квестлар, муаммоли вазиятлар, ролли ўйинлар ва рефлексия воситаларини қамраб олади. Модел доирасида ушбу таъминот бўлажак ўқитувчининг ахлоқий-коммуникатив, маданий ва касбий компетенцияларини шакллантиришга йўналтирилган ҳолда тузилади. Ушбу методик таъминотда асосий ўринни талабаларда ахлоқий танлов қилиш қобилиятини ривожлантирадиган дидактик стратегиялар, масалан, аксиологик муҳокамалар, ахлоқий дилеммалар таҳлили, шахсий рефлексия машқлари, эътибор ва масъулиятни фаоллаштирувчи тренинглар, мулоқотга асосланган гуруҳли ишлар эгаллайди. Шунингдек, ахлоқий ғояларни дарс мазмунига уйғунлаштириш учун фанлараро интеграцияланган сценарийлар, хулқ-атвор намуналарини таҳлил қилувчи методик топшириқлар, ижтимоий-психологик тафаккурни уйғотувчи методлар жорий этилади. Баҳолаш воситалари эса модел асосида ташкил этилган тарбиявий жараённинг натижадорлигини аниқлаш учун хизмат қилади. Улар қуйидаги шаклларда ифодаланади: Методик таъминот ва баҳолаш воситаларининг мавжудлиги модел доирасидаги барча таркибий блокларни ҳаётга татбиқ этишнинг педагогик асосини таъминлайди. У таълим жараёнини ташкил этишда изчиллик, самарадорлик ва

нативавийликни кафолатлайдиган тизимли шароит сифатида хизмат қилади. Ахлоқий етуклик ва педагогик маданиятни шакллантириш модели амалиётга муваффақиятли жорий этилиши, аввало, ушбу жараёнда фаол иштирок этувчи субъектлар – педагоглар ва талабаларнинг интеллектуал, методик ва психологик тайёргарлигига бевосита боғлиқдир. Агар моделнинг мазмуни ва механизмлари улар томонидан чуқур англамас, билим ва кўникмалар даражаси етарли бўлмаса, амалий натижалар кутилган даражада намоён бўлмайди. Шу боисдан, моделни жорий этишда иштирокчиларнинг тайёргарлик даражаси стратегик аҳамият касб этади.

Педагоглар тайёргарлиги биринчи навбатда касбий-ахлоқий онгнинг шаклланганлиги, таълим ва тарбиянинг маънавий функцияларини англаш, моделда назарда тутилган методик ёндашувларни ўзлаштирганлик ва уларни самарали қўллаш қобилияти билан белгиланади. Ахлоқий тарбия соҳасидаги билимлар, педагогик мулоҳаза юритиш салоҳияти, талабаларга шахсий намуна кўрсата олиш, ахборот ва методик воситалардан фойдаланиш маданияти бу тайёргарликнинг асосий кўрсаткичларидир. Шу билан бирга, педагог ўзининг шахсий фазилатлари, мулоқот услуби, муносабат маданияти билан модел мазмунига уйғунликда фаолият юритиши керак.

Талабаларнинг тайёргарлиги эса ахлоқий қабул қобилияти, шахсий тафаккур даражаси, ички мотивация, фаол қатнашувчанлик, ахлоқий танлов қилишга тайёрлик ва ўзини рефлексив баҳолай олиш қобилияти билан белгиланади. Моделни самарали қабул қилиш учун талабаларда ахлоқий қадриятларга нисбатан қизиқиш, шахсий муносабат билдириш салоҳияти, масъулиятли ёндашув ва жамоавий маданият шаклланган бўлиши лозим. Айниқса, фанлар билан боғлиқ ахлоқий муаммоларни таҳлил қилиш, гуруҳда ишлаш, мулоҳаза юритиш ва шахсий позицияни асослаб беришга оид кўникмалар муҳим ўрин тутди. Ушбу тайёргарлик даражасини таъминлаш учун доимий равишда педагоглар учун қайта тайёрлаш курслари, методик семинарлар, фаол тадбирлар ва ижодий платформалар ташкил этилиши лозим. Талабалар эса модел доирасидаги таълим шакллари (кейс, квест,

дебат, ролли ўйинлар, тренинглари ва бошқалар) жалб этилиши, уларнинг шахсий муносабати ва ахлоқий позицияси мунтазам равишда фаоллаштириб борилиши зарур. Умуман, моделни амалиётга жорий этишда педагог ва талабаларнинг тайёргарлик даражаси унинг ҳаётийлиги ва натижавийлиги учун ҳал қилувчи омиллардан бири ҳисобланади. Тайёргарлик қанчалик юқори бўлса, модел шунчалик самарали ва таъсирчан бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019- yil 8 –oktabrdagi PF-5847-son “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 09.10.2019 y., 06/19/5847/3887-son; 30.04.2020 y., 06/20/5987/0521-son.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Zamonaviy maktab»larni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qarori. 2019 –yil 26- noyabrdagi PQ-4537-son.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-2909-son qarori // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 29.06.2020 y., 06/20/5370/0975-son.
4. Ўзбекистон Республикасининг «Педагогнинг мақоми тўғрисида»ги қонуни. 2024 йил 1 февраль. ЎРҚ-901-сон. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.02.2024 й., 03/24/901/0082-сон.
5. Ахмедов Б. Ёш авлодни тарбиялашда тарихий меросларнинг аҳамияти/ Ҳарбий фаолиятда психологик ва социологик хизматнинг тутган ўрни ҳамда роли. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари.– Чирчиқ: ОТҚМБЮ, 2020 й. –Б.203.
6. Бобомуродова Н.Ж. Ибн Сино таълимотида таълимий-ахлоқий қарашлар талқини // Экономика и социум. 2023 йил. №3(106)-2. –Б.436-439.

7. Выготский Л.С. Мышление и речь. –Москва: Государственное социально-экономическое издательство, 1984. –С.98.
8. Ғозиев Э.Ғ. Тафаккур психологияси. -Т.: Ўқитувчи. 1990 й. 59 б.
9. Ғофуров А. Маънавий етуклик сари. -Тошкент: Ўқитувчи, 2005. – Б. 112.

